

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGAJUAN CUTI KARYAWAN BERBASIS WEB DI PT. TOBA PLUP LESTARI

Sannifila Delvia Sitanggang¹, Rizki Muliono,S.Kom,M.

Kom² ¹ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas
Teknik, Universitas Medan Area

² Dosen Pembimbing, Program Studi Teknik
Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan
Area

Email: filadelfiasanny@gmail.com

Abstrak

PT. Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon (*viscose rayon*) dengan jumlah karyawan yang cukup besar. Proses pengajuan cuti karyawan yang masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan persetujuan, risiko kehilangan data, serta kesulitan dalam pengelolaan dan rekapitulasi data cuti. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengajuan cuti karyawan berbasis web guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan cuti. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *waterfall* yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan basis data *MySQL* serta dijalankan pada server lokal *XAMPP*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun mampu mempermudah karyawan dalam mengajukan cuti, mempercepat proses persetujuan oleh HRD dan admin, serta menghasilkan data cuti yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

Kata Kunci: Rancang bangun, aplikasi web, pengajuan cuti karyawan, *PHP*, *MySQL*

Abstract

PT. Toba Pulp Lestari is a company engaged in the pulp and viscose rayon industry with a relatively large number of employees. The employee leave application process is still carried out manually using paper-based forms, which leads to several problems such as delays in approval, risk of data loss, and difficulties in managing and recapitulating employee leave data. This study aims to design and develop a web-based employee leave application system to improve the effectiveness and efficiency of leave management. The system development method used is the waterfall method, which consists of requirement analysis, system design, implementation, and testing stages. The application is developed using the PHP programming language, MySQL database, and runs on a local XAMPP server. The results show that the developed application facilitates employees in submitting leave requests, accelerates the approval process by HRD and administrators, and produces leave data that are more structured, accurate, and easily accessible compared to the previous manual system.

Keywords: System design, web application, employee leave application, *PHP*, *MySQL*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem informasi dalam mendukung kegiatan administrasi dan operasional. Salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan cuti karyawan. Pada banyak perusahaan, proses pengajuan cuti masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan persetujuan, kesalahan pencatatan, serta resiko kehilangan data [1].

PT.Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pulp dan kertas dengan jumlah karyawan yang cukup besar. Proses pengajuan cuti yang masih bersifat manual menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efektif dan efisien, serta menyulitkan pihak HRD dalam melakukan pengelolaan dan merekap data cuti karyawan [2].

Penerapan sistem pengajuan cuti berbasis website dinilai mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem berbasis website memungkinkan karyawan mengajukan cuti secara daring, mempercepat proses persetujuan, serta menyimpan data secara terpusat dan terstruktur dalam basis data [3]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membangun aplikasi pengajuan cuti karyawan berbasis website di PT.Toba Pulp Lestari dengan memanfaatkan teknologi PHP dan MySQL guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan cuti [4].

Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pembangunan aplikasi pengajuan cuti karyawan berbasis website yang dapat diakses oleh karyawan, admin, dan HRD untuk meningkatkan efisiensi proses pengambilan cuti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan pengembangan sistem waterfall. Metode waterfall dipilih karena memiliki tahapan terstruktur dan sistematis sehingga sesuai untuk pengembangan aplikasi dengan kebutuhan yang jelas[5]. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian.

2.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem pengajuan cuti yang berjalan di PT.Toba Pulp Lestari. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem manual menimbulkan keterlambatan persetujuan, kesulitan pencarian data, serta risiko kehilangan dokumen.

2.2 Flowchart Sistem

Berikut adalah *Flowchart* pengajuan cuti karyawan Dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. *Flowchart* Pengajuan cuti

2.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi pengguna (karyawan, HRD, dan admin) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh setiap aktor, seperti mengajukan cuti, memproses, dan mengelola data cuti [3]. *Use Case Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. *Use Case Diagram* Pengajuan Cuti

2.4 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis yang mencakup kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam aplikasi pengajuan cuti karyawan berbasis web *Class Diagram* dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 3. *Class Diagram*

2.5 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu [4]. Diagram ini menunjukkan aliran pesan antara pengguna dan sistem, mulai dari proses login, pengajuan cuti, hingga sistem memberikan repon terhadap tindakan pengguna. *Sequence Diagram* dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. *Sequence Diagram*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pengajuan cuti karyawan berbasis website yang memiliki tiga level pengguna, yaitu karyawan, HRD, dan admin. Karyawan dapat mengajukan cuti secara online dengan mengisi formulir digital, HRD dan admin dapat melakukan persetujuan atau penolakan pengajuan cuti, serta sistem secara otomatis menyimpan data cuti ke dalam basis data.

3.1 Implementasi Halaman Login

Halaman Login adalah halaman awal bagi user untuk mengakses website dengan memasukkan informasi masing-masing user. Implementasi halaman Login dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Implementasi Halaman Login

3.2 Implementasi Halaman Registrasi

Halaman Registrasi adalah halaman bagi pengguna baru yang belum memiliki akun wajib melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Implementasi halaman registrasi dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi Halaman Registrasi

3.3 Implementasi Halaman Karyawan

Halaman utama karyawan merupakan bagian pertama setelah berhasil Login dengan akses karyawan. Implementasi halaman Karyawan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Implementasi Halaman Karyawan

3.4 Implementasi Halaman Ajukan Cuti

Halaman ajukan cuti ini adalah karyawan yang setelah berhasil masuk, karyawan dapat mengajukan pengajuan cuti yang tersedia di aplikasi. Implementasi halaman ajukan cuti dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Implementasi Halaman Ajukan Cuti

3.5 Implementasi Halaman Edit Profile

Halaman Edit profile adalah halaman yang digunakan oleh pengguna untuk mengubah data pribadi yang sudah tersimpan di sistem. Implementasi halaman edit profile Gambar 9.

Gambar 9. Implementasi Halaman Cetak Edit Profile

3.6 Implementasi Halaman Kelola Pengajuan Cuti

Halaman Kelola Pengajuan Cuti adalah halaman yang digunakan HRD untuk melihat, memeriksa, dan mengelola semua permohonan cuti dari karyawan. Implementasi halaman kelola pengajuan cuti dapat dilihat pada Gambar 10.

Kelola Pengajuan Cuti

Karyawan	Mulai	Selesai	Alokan	Status	Aksi
dwi nangggilan	2025-10-23	2025-10-10	-	rejected	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
putra sitoria	2025-10-24	2025-10-30	Sedara saya menikah	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
daniel	2025-10-29	2025-11-14		pending	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
sarnella	2025-09-30	2025-10-02	cuti sakit	pending	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
sarnella	2025-08-26	2025-10-26	cuti melahirkan	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
daniel	2025-09-09	2025-09-06	cuti tahunan	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
daniel	2025-08-27	2025-08-28	cuti sakit	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
daniel	2025-08-26	2025-09-05	cuti tahunan	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
daniel	2025-09-24	2025-10-02	cuti sakit	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
daniel	2025-09-02	2025-09-05	cuti sakit	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
daniel	2025-09-03	2025-09-05	cuti tahunan	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
bandi	2025-09-05	2025-09-06	cuti sakit	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
bandi	2025-09-02	2025-09-06	cuti tahunan	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>
bandi	2025-09-02	2025-09-06	cuti tahunan	approved	Approve <input type="checkbox"/> Reject <input type="checkbox"/>

Gambar 10. Implementasi halaman kelola pengajuan cuti

3.7 Implementasi Data Pegawai

Halaman Data pegawai adalah halaman yang mengelola seluruh informasi karyawan yang terdaftar dalam sistem. Implementasi halaman utama karyawan dapat dilihat pada Gambar 3.11

Data Pegawai

No	Nama	Email	Rola	Jabatan	No HP	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat	Aksi
1	putra sitoria	putra@example.com	Karyawan	Karyawan	0852013389	Laki-laki	1999-06-15	jalan tj anom no.190 blok a	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>
2	dwi nangggilan	dwi@example.com	Karyawan	Karyawan	081279913324	Perempuan	2004-02-14	tebing tinggi no.338	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>
3	bagas	bagas@example.com	Karyawan	HRD	0822756405	Laki-laki	2001-06-05	jalan sar mecedim no.16	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>
4	sarnella	sarnella@example.com	Karyawan	karyawan	0899818005	Perempuan	1998-05-14	jln mandakmas no.90	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>
5	daniel	daniel@example.com	Karyawan	karyawan	0817008800	Laki-laki	1992-05-12	jalan sozer ledang	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>
6	bandi	karyawan@example.com	Karyawan	karyawan	08120061983	Laki-laki	1990-08-01	plaza glugur melbur no.13	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>
7	HRD Manager	hrd@example.com	HRD	HRD	0877801324	Perempuan	1993-10-11	jalan kotan medan estate no.17	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>
8	Administrator	admin@example.com	Admin	administrator	0811600391	Laki-laki	1991-09-20	jln trualtau	edit <input type="checkbox"/> delete <input type="checkbox"/>

Gambar 3.11 Implementasi halaman Data pegawai

3.8 Implementasi Laporan Cuti

Halaman Laporan Cuti adalah halaman yang berfungsi untuk menampilkan rekap data pengajuan cuti karyawan secara lengkap dan terstruktur. Implementasi halaman laporan cuti dapat dilihat pada Gambar 12.

Laporan Cuti

Karyawan	Mulai	Selesai	Alokan	Status
dwi nangggilan	2025-10-23	2025-10-10	-	Rejected
putra sitoria	2025-10-24	2025-10-30	Sedara saya menikah	Approved
daniel	2025-10-29	2025-11-14		Pending
sarnella	2025-09-30	2025-10-02	cuti sakit	Pending
sarnella	2025-08-26	2025-10-26	cuti melahirkan	Approved
daniel	2025-09-09	2025-09-06	cuti tahunan	Approved
daniel	2025-08-27	2025-08-28	cuti sakit	Approved
daniel	2025-08-26	2025-09-05	cuti tahunan	Approved
daniel	2025-09-24	2025-10-02	cuti sakit	Approved
daniel	2025-09-02	2025-09-05	cuti sakit	Approved
daniel	2025-09-03	2025-09-05	cuti tahunan	Approved
bandi	2025-09-05	2025-09-06	cuti sakit	Approved
bandi	2025-09-02	2025-09-06	cuti tahunan	Approved
bandi	2025-09-02	2025-09-06	cuti tahunan	Approved
bandi	2025-08-25	2025-08-27	cuti sakit	Approved

Gambar 12. Implementasi Halaman Laporan Cuti

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengajuan cuti karyawan berbasis website di PT. Toba Pulp Lestari berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pengajuan cuti yang sebelumnya masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan data cuti karyawan.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pihak manajemen terkait pengelolaan cuti karyawan.

5. REFERENSI

- [1] A. Talia, S. Suhartini, dan R. Suprianto, “Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Sistem Rujukan Pada Puskesmas Sukajadi Berbasis Web,” *J. Minfo Polgan*, vol. 13, no. 2, hal. 1367–1376, 2024, doi: 10.33395/jmp.v13i2.14058.
- [2] A. A. Permana dan B. S. Erlangga, “Rancangan Sistem Informasi Cuti Pegawai pada PT. Samco Farma Berbasis Web,” *J. Minfo Polgan*, vol. 12, no. 1, hal. 75–83, 2023, doi: 10.33395/jmp.v12i1.12316.
- [3] E. Elis dan A. Voutama, “Pemanfaatan Uml (Unified Modeling Language) Dalam Perencanaan Sistem Penyewaan Baju Adat Berbasis Website,” *INFORMATIKA*, vol. 14, no. 2, hal. 26, 2023, doi: 10.36723/juri.v14i2.445.
- [4] F. Sinlae, I. Maulana, F. Setiyansyah, dan M. Ihsan, “Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL,” *J. Siber Multi Disiplin*, vol. 2, no. 2, hal. 68–82, 2024, doi: 10.38035/jsmd.v2i2.156.
- [5] D. Putri dan A. Taufik, “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Metode Waterfall,” *Saturnus J. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 3, no. 1, hal. 33–44, 2024.